

BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUVCHILAR BILIMINI BAHOLASHNING ZAMONAVIY USULLARI

A.R. Hamroyev

BuxDU professori, pedagogika fanlari doktori (DSc)

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy-intellektual darajasini rivojlantirishda xalqaro baholash talablaridan kelib chiqib, o'quvchilarda kitobxonlik madaniyatini shakllantirishning intensive shakl va metodlarini amaliyotga tadbiq etish haqida fikr yuritilgan.

Tayanch so'zlar: xalqaro baholash dasturi, PIRLS tadqiqotlari, ma'naviy-intellektual daraja, kitobxonlik madaniyati, xalqaro talablar, standartlar.

Аннотация: В данной статье рассматривается внедрение интенсивных форм и методов формирования культуры чтения у учащихся, исходя из требований международного оценивания в развитии духовно-интеллектуального уровня учащихся начальных классов.

Ключевые слова: международная программа оценки, исследование PIRLS, духовно-интеллектуальный уровень, культура чтения, международные требования, стандарты.

Annotation: This article discusses the implementation of intensive forms and methods of forming a culture of reading in students, based on the requirements of international assessment in the development of the spiritual and intellectual level of primary school students.

Keywords: international evaluation program, PIRLS research, spiritual-intellectual level, reading culture, international requirements, standards.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limni tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-son Farmonida ta'lim sifatiga mas'ul idora, tashkilotlar oldiga "...uzluksiz ta'lim tizimini mazmunini sifat jihatidan, shuningdek, professional kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish; o'qitish metodikasini takomillashtirish, ta'lim-tarbiya jarayoniga individuallashtirish tamoyillarini bosqichma-bosqich tatbiq etish" kabi qator muhim vazifalar qo'yilgan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida "jismonan sog'lom, ruhan va aqlan rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan, Vatanga sodiq, qat'iy hayotiy nuqtai nazarga ega yoshlarni tarbiyalash" masalalari ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan. Bu vazifalarni amalga oshirishda ona tili ta'limining o'rne alohida ahamiyatga ega. Jumladan, boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarning bilimni baholash jahon standartlari asosida amalga oshirish bugungi kunda o'qitish jarayonini samarali tashkil etish, nazorat qilish va boshqarish mexanizmlarini takomillashtirishni taqozo qiladi.

PIRLS xalqaro boshlang'ich sinf bitiruvchi o'quvchilarining matnini o'qish va tushunish savodxonligini baholash dasturi o'tkazish davrlarida zamonga moslashtirib, topshiriqlar mazmuni va mohiyatini takomillashtirib boradi. Masalan, 4-o'tish davri (PIRLS-2016 yil)da o'quvchilar topshiriqlarni kompyuterda onlayn tarzida o'tkazilib, natijalari elektron hisoblashga o'tkaziladi.

2021-yilda o'tkaziladigan PIRLS tadqiqotlarida raqamli format, internet orqali muloqot qilishning ko'p sonli turlari (forum, chat, blog), ko'p hollarda, matn o'zaro bog'langan veb-saytlar kabi raqamli shakllarga o'tish rejalashtirildi. Lekin, shu bilan birga, an'anaviy format ya'ni kitoblar, jurnallar, xujjatlar va gazetalardagi kabi an'anaviy yozuv shakllarida ham beriladi. O'quvchilarga beriladigan materiallar rag'batlantiradigan va bir butun samaradoralikni oishiradigan va qiziqarli va tasavvur qilish jihatdan yoqadigan sifatida taqdim etiladi.

PIRLS-2021 dasturida moslanuvchan dizayn qo'llanildi. Xalqaro dasturda qatnashayotgan mamlakatlar o'quvchilari o'qish va qismlarni boshqarishadi, har bir mamlakatda alohida turli xil darajadagi test shakllari moslashtirib beriladi. Mazkur yangi g'oya boshlang'ich sinf bitiruvchilarining turli xil o'qish qobiliyatiga ega bo'lgan mamlakatlar uchun o'qish darajalarining PIRLS o'lchovini takomillashtirib, o'quvchilarning faolligini oshirib boradi.

“Agar bu bolalar murakkab matnni o‘qishsa, unda ular faqat aniq tasvirlangan tafsilotlarni topib olishlari mumkin. Ammo agar bolalarga oddiy matn berilgan bo‘lsa yoki matn qismlarga bo‘lib taqdim etilsa, ular og‘zaki va noverbal tekshiriladigan ma‘lumotni topib chiqarib (grafikalar yoki diagrammalar yordamida), voqea voqealari va qahramonlar harakatlarining sabablari to‘g‘risida sodda xulosalar chiqarishlari, voqealar va asosiy g‘oyani sharhlay boshlaydilar.

PIRLSning muhim maqsadi – to‘rtinchi sinfda o‘qish yutuqlari bilan bog‘liq uy, jamoat, maktab va o‘quvchi omillarini o‘rganish. Ushbu maqsadni amalga oshirish uchun o‘quv sharoitlari to‘g‘risidagi ma‘lumotlar o‘quvchilar, shuningdek, ularning ota-onalari, o‘qituvchilari va direktorlari tomonidan to‘ldirilgan so‘rovnomalar orqali to‘planadi.

PIRLSning vazifa sifatida topshiriqlarning 10 ta varianti taklif qilingan. Sinovlarda adabiy matn qo‘llanilgan: “Inverted sichqonchalar”, “Bir loy parchasi”, “Gulda gullar”, “Qovoqzilzilani ogohlantiradi”; “Leonardo da Vinchi”, “Antarktida” kabi mashhur ilmiy matnlar va “Daryo bo‘ylab marshrutda” matnlari berilgan. Sinov topshiriqlarining barcha versiyalari bir xil tuzilishga va qiyinchilik darajasiga ega. Sinovning barcha variantlari ikki qismdan iborat bo‘lib, ularning har biriga 11 dan 14 tagacha savol topshiriqlari berilgan.

2016-yilda o‘tkazilgan PIRLS tadqiqotida materiallar 16 variantda ishlangan bo‘lib, ularning har biri bir xil qiyinchilik darajasiga ega bo‘lgan. Har bir o‘quvchiga ikkita, ya‘ni badiiy va ilmiy-ommabop matnlar va har bir matn uchun 12-17 ta topshiriqlar berilgan.

PIRLS tadqiqotlari boshlang‘ich sinf bitiruvchilarning monitoringi bo‘lib hisoblanadi. PIRLS topshiriqlari xaqaro hamjamiyat jamoatchiligi tomonidan kitobni o‘qiydigan o‘quvchilar uchun eng yaxshi zamonaviy o‘qish savodxonligi deb tan olingan.

Nima uchun aynan o‘qish savodxonligi ta‘lim tizimidagi yutuqlarning markaziy ko‘rsatkichi sifatida tan olingan? Chunki matnlardan olingan ma‘lumotlarni tushunish va ishlatish qobiliyati har bir bola taqdiriga va mamlakat farovonligiga sezilarli darajada ta‘sir qiladi.

Tadqiqotlar natijasida o‘n bir yashar o‘quvchiga o‘qish savodxonligini juda yuqori darajada bo‘lishi umumiy o‘rta ta‘lim maktabini tugatgandan keyin ham ta‘lim olishni davom ettirish ehtimolini kuchaytiradi.

O‘quvchilarda o‘qish savodxonligini yaxshilanishi iqtisodiy o‘sishga boshqa savodxonliklarga nisbatan ko‘proq o‘z ta‘sirini ko‘rsatadi

PIRLSga a‘zo mamlakatlar besh yilda bir marotaba ta‘lim olish natijalariga bog‘liq bo‘lgan, yaxshi o‘ylangan ta‘limda o‘sish imkonini beruvchi strategik qarorlar qabul qilish imkonini yaratadigan ma‘lumotlar bazasiga ega bo‘lishadi. Qabul qilinadigan qarorlar ko‘lamining farqi shundaki, unda butun mamlakatning hamda har bir sinf o‘quvchisiga o‘z ta‘sirini ko‘rsatadigan darajada bo‘ladi. Mana shunday qarorlar natijasida yoshlarning o‘qish savodxonligi taqdiri hal qilinadi. Dasturning har bir (5 yillik) davriy o‘tishida tadqiqotning tashkilotchilari topshiriqlar ma‘lumotlar bazasini ayni zamon talablariga mos darajadagi dolzarb matnlar bilan moslashtirib borishadi. O‘quvchilarning yosh psixologik rivojlanishi o‘sib borayotganligini inobatga olib, bolaning ta‘lim-tarbiyasiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatuvchi omillarga e‘tibor qaratib boradi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarning ma‘naviy-intelektual darajasini rivojlantirishda kitobxonlik madaniyatini shakllantirish ehtiyojini anglagan holda pedagogik imkoniyatlardan foydalanishi maqsadga muvofiqdir. Shu jumladan, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining o‘qish madaniyatini xalqaro baholash dasturi (PIRLS) asosida baholashda ularda kitobxonlik madaniyatini shakllantirishda quyidagilarga etibor qaratish lozim:

➤ boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining intellektual-ma‘naviy darajasini xalqaro dastur (PIRLS) asosida baholashga tayyorlashda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishning optimal-intensiv shakl va metodlaridan foydalanish;

➤ boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining intellektual-ma‘naviy darajasini rivojlantirishning uchta o‘zaro bog‘liq komponentlari – tushunchalar, ko‘nikmalar, jarayonlarni o‘rganish va tahlil qilish;

- boshlang'ich sinf o'quvchilarining xalqaro dastur (PIRLS) mezonlarini bajarishda raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish;
- boshlang'ich sinf o'quvchilarining kitobxonlik madaniyatini shakllantirish orqali, o'z navbatida, ta'lim sifat-samaradorligi yanada takomillashtirishga erishish;
- boshlang'ich sinf o'quvchilarining kitobxonlik madaniyatini shakllantirish asosida xalqaro dastur (PIRLS) ga ishtirok etish va ijobiy natijalarni qo'lga kiritish;
- boshlang'ich sinf o'quvchilarining kitobxonlik madaniyatini shakllantirish xalqaro baholash dasturlari (PIRLS) da muvaffaqiyatli o'rinlarni egallashga xizmat qiladi.

Demak, boshlang'ich ta'limda xalqaro baholash dasturlari asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining intellektual-ma'naviy darajasini aniqlash, balki ularning ta'lim mazmunini o'zlashtirishlari uchun innovatsion o'qitish usullarini tadbiiq etish orqali umume'tirof qilingan xalqaro talablar va standartlarga munosib bo'lishlarini ta'minlashdan iboratdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 8 декабрдаги “Халқ таълими тизимида таълим сифатини баҳолаш соҳасида халқаро тадқиқотларни ташкил этиш тўғрисида”ги 997-сонли қарори.
2. Adizova N.B. 3-4 sinf ona tili darslarida qo'llanadigan tayanch kompetensiyalar. *Journal of Advanced Research and Stability*. Volume: 02 Issue: 01 | 2022.
3. Adizova N.B. “BOSHLANG'ICH SINFI ONA TILI DARSLARIDA O'QUVCHILAR NUTQINI O'STIRISH OMILLARI: XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AXBOROTNOMASI”. *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali* 2.2 (2022).
4. Adizova N.B. “Boshlang'ich Sinf Ona Tili Va O'qish Savodxonligi Darslari Samaradorligini Ta'minlovchi Integratsion Yondashuv Metodikasi”. *Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences*. 2023.
5. Amonov U.S. O'QISH DARSLARIDA MAQOL JANRIDAN FOYDALANISH USULLARI VA AHAMIYATI: DOI: 10.53885/edinres. 2021.53. 34.124. U.S. Amonov, BuxDU filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) M.Q. Salohiddinova, BuxDU boshlang'ich ta'lim 2-bosqich talabasi//Научно-практическая конференция. – 2022.
6. Dilova N.G., Saidova M.J. Formative assessment of students' knowledge as an innovative approach to education //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2020. – T. 2. – №. 12. – C. 190-196.
7. Исмоилов А. ва бошқалар. Халқаро тадқиқотларда о'қувчиларнинг о'қиб саводxonligini baholash (Ona tili va adabiyot fani o'qituvchilari, metodistlar va soha mutaxassislari uchun metodik qo'llanma). – T.: Шарқ. – 2019. 92 б.
8. Международное исследование «Изучение качества чтения и понимания текста» PIRLS 2001. Институт стратегии развития образования, Российской академии образования Центр оценки качества образования. Тетрадь 1.
9. Рустамова Н.Р. Умумий ўрта таълим мактаблари бошланғич ва юқори синф ўқувчилари медиамаданиятини шакллантиришнинг муҳим йўналишлари // Мактаб ва ҳаёт. – Тошкент, 2017. – №3. – Б. 25-28.
10. Safarov S., Xudoyberdiyeva N., Xolmurodova N. O'qish darslarida o'quvchilar nutqini o'stirish imkoniyatlari. *Journal Pedagogics* Vol. 2 No. 2 (2022). January. P. 275 – 277.
11. Saidova M.J. The Use of Various Forms in Teaching Future Primary School Teachers Through Distance Learning //Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences. – 2022. – T. 5. – C. 103-107.
12. Saidova M.J. Directions and Content of Educational Information //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2021. – T. 12. – C. 210-217.
13. O'rinova M. (2021). Artistic interpretation of scientific achievements in the novel “Signs of the End Times” by Chingiz Aitmatov. *Middle European Scientific Bulletin*.
14. Haitov H.A. Ijodiy topshiriqlar o'quv motivlarini shakllantirishning samarali vositasi sifatida //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 293-294.
15. Xoliqulovich J.R. Toponymics-a Linguistic Phenomenon in The Work of Sadridin Aini //Middle European Scientific Bulletin. –2021. –T. 8.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ

Сауле Жубакова

кандидат педагогических наук,

Л.Гумилева

Евразийский Национальный университет имени

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме оценки качества образования, в частности начального образования. В процессе исследования проведен содержательный анализ нормативных документов, регламентирующих оценку качества образования в начальной школе и развитие функциональной грамотности младших школьников, а также приведены результаты мониторинга учебных достижений учащихся 4 классов школ города Астаны. Широко обсуждаются вопросы повышения качества образования, в частности начальной ее ступени, процедура и уровни Национальной системы оценки качества образования. На основе сравнительного анализа международных исследований по уровню развития функциональной грамотности обучающихся начальных классов автор предлагает методические рекомендации по совершенствованию программного содержания начального образования. Результаты проведенного исследования могут быть использованы в процессе формирования функциональной грамотности учащихся начальных классов, а также оценки качества начального образования.

Ключевые слова: качество образования, начальное образование, функциональная грамотность, программное содержание.

Annotation. The article is devoted to the actual problem of assessing the quality of education, in particular primary education. In the course of the study, a meaningful analysis of normative documents regulating the assessment of the quality of education in primary school and the development of functional literacy of younger schoolchildren was carried out, and the results of monitoring the educational achievements of students of the 4th grades of schools in Astana were also presented. The issues of improving the quality of education, in particular its initial stage, the procedure and levels of the National System for Assessing the Quality of Education are widely discussed. Based on a comparative analysis of international studies on the level of development of functional literacy of primary school students, the author offers methodological recommendations for improving the program content of primary education. The results of the study can be used in the process of forming the functional literacy of primary school students, as well as assessing the quality of primary education.

Keywords: quality of education, primary education, functional literacy, program content.

Одной из приоритетных целей развития Республики Казахстан является интеграция системы образования в международное образовательное пространство, решение которой будет осуществляться через повышение качества образования. В то же время средний балл Казахстана по рейтингу PISA на 10% ниже тех же показателей стран ОЭСР, а по сравнению с городскими школами сельские еще на 10% отстают по среднему баллу единого национального тестирования. Если рассмотреть рейтинг системы образования Казахстана, то мы занимаем – 68 место из 138 стран в ГИК, в частности, 63 место среди вузов, 100 место среди организаций управления и 70 место по уровню подготовки и развития персонала [1]. Представленные данные выглядят крайне неоптимистично, что требует безотлагательных мер по улучшению показателей качества образования.

В связи с чем, в Казахстане приняты и реализуются ряд нормативных документов по повышению качества образования: Закон РК «Об образовании», Государственная Программа развития образования на 2020-2025 годы, Государственный общеобязательный стандарт начального образования от 31 октября 2018 года, Стратегический план развития РК до 2025 года и др.

Важная задача государственной политики в области образования – это обеспечение высокого уровня качества образования, основанного на функциональной грамотности обучающихся. Для получения достоверной информации о результативности деятельности системы образования необходима объективная система оценки ее качества. С каждым годом меняются требования к качеству образования, поэтому становится

чрезвычайно важным определить современное содержание требований к качеству начального образования в соответствии с нормативно-правовыми документами и запросами стейкхолдеров. Становится важным определить особенности современной оценки качества начального образования и уровень сформированности функциональной грамотности у учащихся начальных классов.

Целью доклада является определение особенностей современной оценки качества начального образования на основе содержательного анализа нормативно-правовых документов, регламентирующих оценку качества образования, и уровня сформированности функциональной грамотности у учащихся четвертых классов.

В Законе РК «Об образовании» есть понятие «национальная система оценки качества образования» (НСОКО), которое понимается как «совокупность институциональных структур, процедур, форм и способов установления соответствия качества образования государственным общеобязательным стандартам образования, потребностям личности, общества и государства». [2, ст.1, п.14]

Данная структура (НСОКО) начала функционировать с 30 сентября 2000 года после подписания соответствующего Указа президентом страны. Перед НСОКО была поставлена **задача** - способствовать повышению качества образования, которое бы обеспечивало его конкурентоспособность на международном рынке труда.

НСОКО включает в себя *два уровня оценки*: **институциональная** и **мониторинг образовательных достижений обучающихся начального и основного среднего образования (МОДО)**.

Институциональная оценка качества образования включает в себя следующие процедуры: лицензирование, аттестация, аккредитация учебных заведений.

Лицензирование начальной школы осуществляется согласно Закона РК «Об образовании» статья 57, в котором подробно прописана процедура лицензирования деятельности в сфере образования [2]. Без лицензии ни одна организация начальной школы не имеет право осуществлять деятельность.

Аттестация - процедура, предусмотренная для педагогов на предмет их соответствия занимаемой должности. Аттестация осуществляется в соответствии с Правилами и условиями проведения аттестации педагогов, утвержденные приказом Министра образования и науки в 2016 году [3].

Аккредитация организаций начального образования проводится на добровольной основе и вправе сама выбирать аккредитационный орган. Проводят два вида аккредитации: институциональная и специализированная. Институциональная связана с соответствием организации образования стандартам и критериям аккредитационного органа, а специализированная – на соответствие стандартам отдельных образовательных программ. В Казахстане аккредитацию проходят все без исключения организации, реализующие учебные программы высшего и послевузовского образования.

На сегодняшний день аккредитацию начального образования прошли школы НИШ и идет тенденция прохождения аккредитации другими школами Казахстана.

Следующий уровень Национальной системы оценки качества образования - мониторинг образовательных достижений обучающихся (МОДО).

МОДО проводится в соответствии с Законом РК «Об образовании» на уровне начального образования и на основе «Правил проведения мониторинга образовательных достижений обучающихся» [4]. МОДО является независимым систематическим наблюдением за качеством обучения на соответствие государственного общеобязательного стандарта начального образования.

МОДО начальной школы проводится в 4 классе в форме комплексного тестирования *по трем направлениям*: грамотность чтения, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность с применением ИКТ-технологий. Комплексное тестирование проводится ежегодно в апреле на базе школы, которую отобрал на проведение среза уполномоченный орган в области образования. В тестировании принимают участие все обучающиеся 4 класса, кроме учащихся, обучающихся на дому или находящихся на длительном лечении в оздоровительных учреждениях санаторного

типа, а также дети по объективным причинам отсутствующие на тестировании (по состоянию здоровья, в случае смерти близких родственников, в связи с участием в соревнованиях и олимпиадах).

МОДО проводится на основе содержания учебных программ и направлен на определение функциональной грамотности учащихся начальных классов. Впервые термин «функциональная грамотность» был введен ЮНЕСКО в 1957 году и обозначал уровень грамотности человека, который делает возможным полноценную деятельность индивида в социальном окружении. Рассмотрим понятие «функциональная грамотность» в нормативно-правовых документах Казахстана. В Законе РК «Об образовании» данное понятие отсутствует.

Имеется отдельный специальный документ – Постановление Правительства «Об утверждении Национального плана действий по развитию функциональной грамотности школьников на 2012-2016 годы». Данный документ определяет содержание и условия образования, способствующие развитию функциональной грамотности обучающихся [5]. Также в данном документе перечислены важные личностные качества и функциональные навыки, а именно: инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. Анализ данных документов свидетельствует, что главной задачей современного образования является развитие функциональной грамотности учащихся.

Главные стратегии и ориентиры по развитию функциональной грамотности изложены в Государственной программе развития образования РК на 2011-2020 годы. В программе определена цель среднего образования - формирование интеллектуального, физически и духовно развитого гражданина Республики Казахстан, удовлетворение его потребности в получении образования, обеспечивающего успех и социальную адаптацию в быстро меняющемся мире [6].

В Государственной программе развития образования и науки РК на 2020-2025 годы продолжены основные стратегические линии развития функциональной грамотности, акцент сделан на развитии навыков 21 века и повышении глобальной конкурентоспособности казахстанского образования и науки, воспитании и обучении подрастающего поколения на основе общечеловеческих ценностей. Большое внимание в программе уделено вопросам повышения качества образования и науки, отмечена тенденция общеобразовательных школ на переход к обновленным программам, которые нацелены на формирование функциональных навыков и творческого применения знаний, вовлечения обучающихся в проведение исследований, самостоятельному поиску решения проблем, развития критического мышления и организации взаимодействия и общения [7].

Выделяют следующие показатели функциональной грамотности младшего школьника:

- способность эффективно выстраивать взаимодействие с постоянно меняющейся окружающей действительностью, способствуя ее совершенствованию;
- уметь продуктивно решать возникающие задачи в процессе различных видов деятельности;
- уметь коммуницировать с социумом, выстраивать гармоничные отношения с людьми;
- способность к рефлексии и дальнейшему самосовершенствованию своей личности.

Основными компонентами функциональной грамотности традиционно считаются два: интегративный и предметный. Интегративный включает в себя читательскую, информационную, коммуникативную и социальную грамотность. Предметный, соответственно, языковую, литературную, математическую, естественнонаучную грамотность.

Функциональная грамотность начинает формироваться в начальной школе, когда закладываются основы читательской, математической и естественнонаучной грамотности. Фундаментом функциональной грамотности является читательская грамотность.

Читательская грамотность предполагает понимание текста, умение размышлять над его содержанием, излагать свои мысли, интерпретировать, оценивать, преобразовывать информацию, пользоваться письменными текстами, читать, чтобы достигать свои цели, расширять кругозор. Если раньше показателем успешности младшего школьника была скорость чтения, то сегодня этого недостаточно, стали выделяться такие параметры как качество чтения и его понимание. Также успешный ученик – это тот, который умеет работать с информацией: находить нужное, отделять главное от второстепенного, уметь проверять факты, анализировать, делать выводы, а самое важное – уметь переключаться на свой опыт. Читательская грамотность рассматривается как условие успешной социализации личности и способ самообразования и саморазвития.

Российские ученые провели анализ читательской грамотности учащихся начальных классов и выявили следующие недостатки: приоритет художественных текстов в учебных программах, не умение различать научную информацию и фантастику в научно-познавательных текстах, не умение пошагово выполнять задания в текстах-инструкциях, сложность восприятия условий задачи в математических текстах. В связи с чем, они сделали вывод, что у российских младших школьников не сформированы навыки работы с нехудожественными текстами и не умение переносить умения работы с художественным текстом на нехудожественные.

Если сопоставить с программным содержанием казахстанского образования, то в наших учебниках большое количество текстов различных видов, а также заданий, направленных на формирование умений работать с ними. Но в то же время по уровню читательской грамотности казахстанские школьники значительно уступают российским, вероятно, наши школьники не умеют достаточно хорошо работать и с художественными текстами.

Рассмотрим результаты международного исследования по определению функциональной грамотности учащихся начальных классов. Для сравнения российские школьники заняли первое место среди 50 стран-участниц.

Результаты читательской грамотности младших школьников Казахстана по результатам PIRLS считаются средними. Так, по исследованиям 2016 года высокий уровень читательской грамотности достигли 35% учащихся 4 классов, средний уровень - 42%, и только 7% учащихся выполнили задания продвинутого уровня. Для сравнения приведем данные остальных участников PIRLS: средний уровень преодолели 82% младших школьников, 47% высокий уровень и 10% продвинутый уровень. В 2018 году были объявлены результаты читательской грамотности и составили 536 баллов у казахстанских четвероклассников, итоговое 27 место из 50 стран-участниц.

Следующим компонентом функциональной грамотности обучающихся выступает информационная грамотность. **ЮНЕСКО отмечает, что понятие «информация» в современных условиях носит всеобъемлющий характер и выступает базисом человеческой жизни, благодаря которой осуществляется деятельность и общение.**

Многие ученые считают, что в информационном обществе информационная грамотность один из важнейших навыков современного человека. Поэтому школа должна научить ребенка самостоятельно находить новые знания, оценивать, интерпретировать, хранить информацию, применяя различные ресурсы.

Информационная грамотность предполагает сформированность умений оперировать информацией на любом материале, применяя как традиционные способы – книги, журналы, газеты, так и современные – компьютеры, интернет, слайды.

Существует даже международный символ-эмблема информационной грамотности (см.рис.1):

Рис. 1. Международная эмблема информационной грамотности

Информационно грамотные люди характеризуются следующими навыками: развитое критическое мышление, умение

анализировать и создавать информацию, готовность быть информированным, способность к самообразованию.

Информационная грамотность предполагает такую последовательность постановки вопросов: Какая информация мне нужна? Где искать информацию? Какие источники понадобятся для решения проблемы? Кто может помочь? Надежная ли это информация? Как сохранить информацию? Как соблюсти авторские права создателей информации? Как представить информацию?

Задача начальной школы по развитию информационной грамотности – научить младшего школьника ориентироваться в огромном потоке информации.

Коммуникативная грамотность – один из компонентов функциональной грамотности и определяется как совокупность коммуникативных знаний, умений и навыков, помогающих человеку эффективно общаться, продуктивно выстраивать взаимоотношения, избегать конфликты и непонимание.

В государственном общеобязательном стандарте начального образования одной из целей образования является формирование такого навыка как применение различных способов коммуникации, в том числе языковых навыков, а также умения вести диалог в различных сферах деятельности [8]. На решение данных целей и задач направлено все содержание начального образования, особенно предметы образовательной области «Язык и литература».

Основой коммуникативной грамотности выступает грамотная речь, именно она выступает гарантией правильного понимания собеседником сказанного, таким образом, повышает силу воздействия и эффективность коммуникации.

Последним компонентом интегративной составляющей функциональной грамотности выступает социальная грамотность, которая представляет собой способность эффективно взаимодействовать с окружающими людьми, ориентироваться и быстро адаптироваться к социальным ситуациям, а также знание культурных норм, обычаев, традиций, национальных особенностей людей, этикета. Формирование социальной грамотности становится чрезвычайно актуальным для нашей многонациональной страны и становится одной из целей, обозначенных в государственном общеобязательном стандарте начального образования, как умения работать в группе и индивидуально, а также формирование полиязычной личности, которая ценит культуру своего народа, понимает и уважает культуру других народов [8]. Рассмотрим предметный компонент функциональной грамотности. В общем смысле языковая грамотность – это способность решать задачи общения средствами языка, владение культурой речи. Языковая грамотность младших школьников проявляется в следующих умениях и навыках: нацеленность на развитие чувства языка, то есть понимание и использование лексических и стилистических конструкций до овладения языком, отбор языковых средств для выстраивания как устной, так и письменной речи, осознание понятийной характеристики языковых систем.

Языковая грамотность младших школьников формируется в процессе трехязычия на уроках казахского, русского и английского языков.

Языковая грамотность тесно связана с литературной грамотностью. Литературная грамотность учащихся начального образования характеризуется высокой мотивацией к самостоятельному чтению, пониманием роли чтения в успешном учении и в жизни, пониманием смысла прочитанного, умением различать разнообразные жанры литературы, а также творческой деятельностью, связанной с чтением.

Международные исследования функциональной грамотности школьников проводятся по трем направлениям: определение читательской грамотности, математической и естественнонаучной. О результатах читательской грамотности мы изложили выше, были получены средние результаты. В 2021 году казахстанские школьники четвертых классов также приняли участие в международном исследовании PIRLS, результаты которых будут объявлены в конце 2022 года.

Используя примерные тестовые материалы PIRLS, представим результаты тестирования по определению уровня грамотности чтения у учащихся 4 классов. Всего в

эксперименте приняли участие 217 учеников из одной школы города Астаны. Максимальный балл составил 12. Согласно критериальному оцениванию, мы получили следующую шкалу оценок: «отлично» 11-12 баллов, «хорошо» 8-10 баллов, «удовлетворительно» 6-7 баллов, «неудовлетворительно» 0-5 баллов. Результаты представлены в таблице ниже. (таблица 1)

Таблица 1.

Результаты грамотности чтения учащихся 4 классов

Классы (количество учеников) /оценки	Отлично (количество)	Хорошо (количество)	Удовлетворительно (количество)	Неудовлетворительно (количество)
4Б (19)	0	2	7	9
4В(19)	0	7	7	5
4Г (31)	0	6	14	11
4Д (28)	0	2	17	10
4Е (32)	0	2	11	19
4Ж (32)	0	4	10	18
4З (24)	0	1	10	13
4И (32)	0	11	7	14
Итого	0	35 – 16,1%	83 –38,3%	99 –45,6%

Как видим из таблицы, ни один ученик не получил оценку «отлично», 35 учеников получили оценку «хорошо», что составило 16,1%, 83 – «удовлетворительно» - 38,3%, 99 – «неудовлетворительно» - 45,6%.

Более благополучно обстоит дело с математической грамотностью. Так, по результатам TIMSS 2011 года ученики 4 классов заняли 27 место (537 баллов из 1000) по математической грамотности. По результатам 2019 года средний балл по математике составил 544 балла и 8 место среди 39 участников.

Математическая грамотность личности связана с пониманием роли математики в жизни человека, умением использовать математику для удовлетворения своих потребностей, проводить вычисления.

Математическая грамотность младшего школьника – осознание значимости математических знаний для учения и жизни, умение различать математические понятия, устанавливать отношения, зависимости, сравнивать, умения применять математику в различных ситуациях.

Математическая грамотность учащихся начального образования формируется через урок математики в процессе освоения образовательной области «Математика и информатика». Изучение данной образовательной области позволяет ученикам овладеть первоначальными математическими знаниями для описания разнообразных объектов и явлений окружающей действительности; усвоить устные и письменные вычислительные алгоритмы; развить общие приемы решения задач, умения выстраивать логические суждения на основе измерительных и вычислительных навыков; сформировать навыки использования элементарных инструментов информационно-коммуникационных технологий, умения искать, выбирать, передавать информацию, проектировать объекты и процессы, применять простейшие методы работы с таблицами, схемами, графиками и диаграммами для анализа, интерпретации и представления данных [8].

Представим результаты математической грамотности учащихся 4 классов, проведенное на основе пробных тестов по примеру TIMSS среди тех же учеников, участвовавших в тестировании на определение грамотности чтения.

Таблица 2.

Результаты математической грамотности учащихся 4 классов

Классы (количество учеников) /оценки	Отлично (количес тво)	Хорошо (количес тво)	Удовлетворитель но(количество)	Неудовлетворительно (количество)
---	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

4Б (19)	1	5	5	8
4В(19)	3	13	3	0
4Г (31)	1	12	10	8
4Д (28)	3	7	6	12
4Е (32)	0	1	7	24
4Ж (32)	2	9	9	12
4З (24)	0	4	7	13
4И (32)	0	9	8	15
Итого	10 -4,6%	60 – 27,7%	55 -25,3%	92 -42,4%

Из таблицы видно, что 10 учеников получили оценку «отлично», что составило 4,6%, 60 учеников – оценку «хорошо» - 27,7%, 55 учеников – «удовлетворительно» - 25,3%, 92 ученика – «неудовлетворительно» - 42,4%.

Последний компонент предметной функциональной грамотности – это естественнонаучная грамотность. По результатам TIMSS 2011 года ученики 4 классов заняли 32 из 50 участников. По результатам 2019 года средний балл по естественнонаучной грамотности составил 550 баллов и 11 место.

По определению PISA, естественнонаучная грамотность определяет способность человека занимать активную гражданскую позицию по общественно значимым вопросам, связанным с естественными науками, и его готовность интересоваться естественнонаучными идеями [9].

Человек, обладающий естественнонаучной грамотностью, свободно участвует в обсуждении экологических проблем, определяет ведущую роль науки в объяснении тайн природы, использует научные термины, понимает особенности естественнонаучных исследований, использует факты и научные доказательства в дискуссиях.

В связи с чем, для формирования естественнонаучной грамотности младших школьников необходимо развивать у них способности применять естественнонаучные знания для решения жизненных проблем, уметь добывать новые знания, объяснять природные явления и процессы, формулировать выводы, опираясь на естественнонаучные факты и законы, знать о роли науки и технологий в совершенствовании всех сфер общественной жизни, решении экономических, социальных, экологических проблем, улучшении условий для всестороннего физического и духовного развития человека.

Формирование естественнонаучной грамотности младших школьников реализуется через содержание образовательных областей «Естествознание» и «Человек и общество», преподавания таких предметов как «Естествознание» и «Познание мира» соответственно.

Если сравнить содержание типовых программ предметов «Естествознание» [10] и «Познание мира» [11] с материалами международного исследования качества математического и естественнонаучного образования TIMSS, то задания последнего носят практико-ориентированную направленность и связаны с личным опытом учеников.

Представим результаты исследования естественнонаучной грамотности учащихся. (таблица 3)

Таблица 3.

Результаты естественнонаучной грамотности учащихся 4 классов

Классы (количество учеников) /оценки	Отлично (количество)	Хорошо (количество)	Удовлетворительно (количество)	Неудовлетворительно (количество)
4Б (19)	0	1	7	11
4В(19)	0	2	11	6
4Г (31)	0	2	13	16
4Д (28)	0	3	9	16
4Е (32)	0	0	11	21
4Ж (32)	0	4	15	13

43 (24)	0	0	11	13
4И (32)	0	5	10	17
Итого	0	17 – 7,8%%	87 – 40,1%%	113 – 52,1%

Результаты мониторинга учащихся по естественнонаучной грамотности выглядят чрезвычайно плохо по сравнению с читательской грамотностью и математической. 52,1% обучающихся получили оценку «неудовлетворительно», 40,1% - «удовлетворительно» и лишь 7,8% - «хорошо», ни один ученик не получил оценки «отлично».

Для более наглядного представления результатов нами составлена диаграмма. (рис.2)

Выводы

Достаточно низкие результаты достижений младших школьников, полученные в рамках международных и национальных исследований, очень четко определяют проблему формирования функциональной грамотности младших школьников, в частности читательской и естественнонаучной. Необходимо включить это понятие в главный Закон об образовании, определить его содержание и внести существенные изменения в содержание стандарта и учебных программ.

Для достижения высоких результатов по формированию функциональной грамотности учащихся, в том числе и начальных классов, необходимо воспользоваться формулой успеха: овладение=усвоение+применение знаний на практике.

Список литературы:

1. Стратегический план развития Республики Казахстан на 2020 годы. Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922.
2. Закон РК «Об образовании» от 27 июля 2007 года (01.01.2022)
3. Правила и условия проведения аттестации педагогов от 27 января 2016 года №83
4. Приказ министра образования и науки РК от 5 мая 2021 года №204
5. Постановление Правительства «Об утверждении Национального плана действий по развитию функциональной грамотности школьников на 2012-2016 годы»
6. Государственная программа развития образования РК на 2011-2020 годы от 7 декабря 2010 года № 1118.
7. Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 1.09.2022
8. Государственный общеобязательный стандарт начального образования от 31 октября 2018 года № 604, глава 2

9. Пентин А.Ю., Ковалева Г.С., Давыдова Е.И. и др. Состояние естественнонаучного образования в российской школе по результатам международных исследований TIMSS и PISA // Вопросы образования. - 2018. - № 1. - С. 79–109.

10. Типовая учебная программа по предмету «Естествознание» 1-4 класс от «5» февраля 2020 года № 51

11. Типовая учебная программа по предмету «Познание мира» 1-4 класс от «5» февраля 2020 года № 51

BOSHLANG‘ICH SINFLAR O‘QUVCHILARINI XALQARO DASTURLAR EGRA, PIRLS ASOSIDA O‘QISH SAVODXONLIGINI OSHIRISHNING TASHKILIY- PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI

Xo‘jamqulova Nafisa Ro‘ziqulovna

O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti

Annotatsiya. Maqolada xalqaro tadqiqotlar doirasida o‘qish savodxonligi tekshiruvlarini o‘tkazishdan ko‘zlangan maqsad o‘quvchilarda savodxonlik darajasining rivojlanish jarayonining o‘ziga xos xususiyatlarini aniqlash, darslikdagi matn turlariga ko‘ra o‘quvchilar bilan ishlash hamda o‘zlashtirish ko‘rsatkichlarini rivojlantirishga oid topshiriqlarni tayyorlash, aynan o‘qishning boshlang‘ich ta‘lim tizimida o‘quvchilar savodxonligining yuqori darajasiga ega bo‘lishi, ularning keyingi ta‘limda bilimni egallash qobiliyatini shakllantirish va shu orqali hozirgi zamonga muvaffaqiyatli moslashuviga yordam berishi aytilgan.

Kalit so‘zlar: o‘qish savodxonligi, PIRLS va EGRA tadqiqotlari, xalqaro baholash dasturlari, matn.

Аннотация. В статье цель проведения проверки грамотности чтения в рамках международного исследования и определение особенностей процесса развития уровня грамотности учащихся, работы со школьниками по типам текстов в учебнике, подготовки заданий в отношении развития показателей мастерства говорится, что в системе начального обучения чтению учащиеся должны иметь высокий уровень чтения, сформировать у них способность к получению знаний в дальнейшем обучении и тем самым помочь им успешно адаптироваться к современности.

Ключевые слова: грамотность чтения, исследования PIRLS и EGRA, международные оценочные программы, текст.

Abstract. In the article, the purpose of conducting reading literacy tests within the framework of international research and determining the specific features of the process of developing the level of literacy among students, working with students according to the types of texts in the textbook, and preparing tasks related to the development of mastery indicators, it is said that in the primary education system of reading, students should have a high level of reading, form their ability to acquire knowledge in further education, and thereby help them successfully adapt to the present time.

Key words: reading literacy, PIRLS and EGRA studies, international assessment programs, text.

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Ta‘lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi hamda Ta‘lim yutuqlarini baholash xalqaro assotsiatsiyasi (IEA-International Association for the Evaluation of Educational Achievement) tashkilotlari o‘rtasida O‘zbekistonning PIRLS-2021 baholash tizimida ishtirok etishi yuzasidan 25-yanvar kuni ilk rasmiy uchrashuv tashkil qilindi.

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study-xalqaro o‘qish savodxonligini o‘rganishdagi yuksalish)-bu turli mamlakatlarda boshlang‘ich sinfdagi tahsil oluvchi o‘quvchi yoshlarning matnini o‘qish va tushunish darajalari sifatini baholab beruvchi xalqaro baholash tizimidir. Dunyo miqyosida bu sinov turi har 5 yilda bir marta o‘tkazish rejalashtirilgan bo‘lib bo‘lib, bu tadqiqot oxirgi 2016-yilgi korsatkichlarga ko‘ra Rossiya Federatsiyasi yetakchi o‘rinni egallagan.

Ta‘lim yutuqlarini baholash xalqaro assotsiatsiyasi jahon ta‘lim tizimining baholash natijalarini, jamlash va yuksaltirish sohasida faoliyat yuritadigan milliy tadqiqot institutlari, tadqiqot agentliklari, olimlar va tahlilchilarning xalqaro hamkoridir. Hozirgi kunga kelib, bu tashkilot tasarrufida 60 dan ziyod mamlakatlar, 100 dan ortiq ta‘lim muassasalari ishtirok etmoqda. IEA tashkiloti 1958-yildan boshlab, ta‘lim oluvchilarning matematika, tabiiy fanlar va o‘qish salohiyati bo‘yicha bilim darajalarini baholash mobaynida ta‘lim tizimidagi muammolarni aniqlash, tizimga oid tavsiyalarni ishlab chiqish kabi faoliyatni amalga oshirishi bilan muhim ahamiyat kasb etadi.

25-yanvardagi uchrashuvda PIRLS dasturining 2021-yil uchun mo‘ljallangan tadqiqotlarida O‘zbekistonning ishtirok etishi tashabbusi IEA tashkiloti tomonidan katta